

METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE CONTABILIDADE GERENCIAL: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO CRÍTICA E A TOMADA DE DECISÃO

DOI: 10.5281/zenodo.18460335

Thais Azzolini Piva

Ciências Contábeis – Universidade Federal do Rio de Janeiro

thaispiva@facc.ufrj.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6044058255132317>

AT07: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

Introdução: Na atualidade, o docente tem sido cada vez mais desafiado a trazer o conteúdo além da exposição tradicional, o que demanda o conhecimento de diferentes práticas pedagógicas que estimulem a participação de estudantes e permitam uma aprendizagem significativa. Considerando a disciplina de contabilidade gerencial, que aborda análise de informações e tomada de decisão, é crucial adotar medidas estratégicas de ensino que tragam para a sala de aula a realidade organizacional das empresas. Nesse cenário, as metodologias ativas surgem como uma alternativa para buscar um maior engajamento dos discentes, através da articulação entre teoria e a prática. **Objetivo:** Analisar, através de uma perspectiva teórico-reflexiva, as contribuições das metodologias ativas no ensino da Contabilidade Gerencial, destacando seus efeitos na formação crítica dos estudantes bem como no desenvolvimento de competências relacionadas ao processo de tomada de decisão. **Metodologia:** Esse estudo é de natureza qualitativa, com abordagem teórico-reflexiva, promovido pela análise da literatura existente sobre metodologias ativas no ensino superior e na reflexão pedagógica aplica à área de Contabilidade Gerencial. Dentre as estratégias discutidas estão os estudos de caso, aprendizagem baseada em problemas (ABP) e simulações em contextos gerenciais, considerando os objetivos do curso e as exigências da prática profissional. **Resultados:** Os resultados indicam que as metodologias ativas contribuem para o maior envolvimento dos estudantes no tema, favorecendo o processo de aprendizagem através da integração do conteúdo teórico e o desenvolvimento de habilidades essenciais como o pensamento crítico, análise de informações relevantes e o impacto na tomada de decisão. Observa-se que essas estratégias permitem que o aluno compreenda a contabilidade gerencial de forma abrangente, além dos aspectos técnicos, visualizando sua importância como ferramenta de apoio à gestão. **Conclusão:** Conclui-se que a utilização de metodologias ativas no ensino de contabilidade gerencial é uma alternativa pedagógica importantes para a formação no ensino superior, trazendo um processo de aprendizagem com maior participação e contextualização. O presente estudo reforça o papel docente na busca por práticas pedagógicas inovadoras, que tragam maior interesse do aluno pelo tema lecionado, destacando o potencial das metodologias ativas com o intuito de aproximar o ensino e as demandas contemporâneas da profissão contábil

Palavras-chave: Contabilidade Gerencial; Metodologias Ativas; Práticas Pedagógicas.